

**MUSIQA DARSLARIDA O‘QUVCHILARNI MILLIY MAQOM
SAN’ATI BILAN TANISHTIRISH**

Buxoro davlat universiteti “San’atshunoslik” fakulteti Musiqa ijrochiligi va madaniyat kafedrasida oqituvchisi

Karimov Mansur Muxammedovich

Annotatsiya: maqolada umumiy o‘rta ta’lim maktabi musiqa darslarida o‘quvchilarni maqom san’ati bilan tanishtirishning ahamiyati, o‘qituvchining mahorati, maqom san’ati namunalariga qiziqtirishning usul va vositalari haqida mulohazalar yuritiladi.

Kalit so‘zlar: maqom, Shashmaqom, an’anaviy ijro, xalq musiqasi, ijro san’ati, ashula va cholg‘u bo‘limlari, musiqa madaniyati, kasbiy musiqa, estetik tarbiya, musiqiy did

Ma’lumki, maqom sanati milliy ma’naviy meros sifatida o‘zining ko‘p asrlik tarixiga ega. Mutaxassislarning fikriga ko‘ra, maqom kuylarining ibtidoiy shakllari eramizdan avvalgi uzoq davrlar musiqa madaniyatiga borib taqaladi. Bunda xalq musiqasining kuy – ohang va ritm usul bobida erishgan natijalari murakkab maqom sanatining shakllanishiga tasir ko‘rsatganligi etirof qilinadi.

Yoshlarni milliy musiqa san’atiga qiziqtirish, musiqiy merosimiz bilan tanishtirish, san’at va madaniyat sohasi mutaxassislarning kasbiy mahoratini oshirishda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 17-noyabrda “O‘zbek milliy maqom san’atini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori muhim ahamiyat ega. Unda xalqimiz madaniy merosining ajralmas qismi bo‘lgan milliy maqom san’ati o‘zining qadimiy tarixi, teran falsafiy ildizlari, betakror badiiy uslubi va boy ijodiy an’analari bilan ma’naviy hayotimizda muhim o‘rin egallayotganligi ta’kidlab o‘tildi. Qarorda o‘zbek milliy maqom san’ati markazining asosiy vazifalari etib quyidagilar belgilandi: jumladan, xalqimiz, xususan, yosh avlodni maqom san’ati bilan keng tanishtirish orqali ularda milliy o‘zlikni anglash tuyg‘usi, yuksak badiiy-estetik did va tafakkurni kamol toptirish, ta’lim muassasalariga mohir maqomchi san’atkorlarni birlashtirish va shu asosda “Ustoz-shogird” maktablarini tashkil etish vazifasi topshirildi [1].

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 3, 31 Март

Maqom atamasi asli arabcha bulib, kup ma'noli shu jumladan, "o'rin", "joy" tushunchalarini ifodalaydi. I.Rajabiyning ta'rificha: "Cholg'u asboblarida tovush hosil etadigan joy, ya'ni parda ma'nosida ekanligi, maqom- bu ma'lum pardalar uyushmasi va uning asosida yaratilgan cholg'u, kuy va ashulalar majmui bo'lib, hozirda O'zbekistonda makomlarning uch turi mavjud bulib bular kuyidagilarga bo'linadi

- 1 Shashmakom yoki Buxoro Shashmakomi
- 2 Xorazm makomlari yoki Xorazm Shashmakomi
- 3 Fargona-Toshkent makom yullari:

Ma'lumki, Buxoro xalqi qadim – qadimdan musika san'atiga yakin bulib kelgan. Bu zaminda dunyoni larzaga keltirgan "Buxoro Shashmakomi" ning yaratilishi xam voxa axolisi musiqiy axvolidan yorokin dalolat beradi. Buning ajablanadigan joyi yuk. Buxoro asrlar davomida ilm, fan, ma'rifat, madaniyat markazi bo'lib kelgan.

Binobarin, "Buxoro Shashmakomi" ulkan san'atkorlar tomonidan Buxoroda yaratilishi kerak va bu tabiiy edi Shunday qilib,. Buxoro makomlari XU111-asr urtalarida kelib,saroy madaniyatida ya'ni kasbiy musikachilar va musikashunoslar tolmonidan olti makomdan iborat majmua sifatida tasnif etildi: Buzruk – manosi "katta", "buyuk".,Rost – manosi "to'g'ri", "chin", "haqiqiy", "Navo" – manosi "kuy", "mungli kuy", Dugoh – manosi "ikki o'rin", "ikki joy", Segoh – manosi "uch o'rin", "uch joy", "uch parda", Iroq – manosi shu nomli arab mamlakatiga nisbat berilgan.

Shashmakom ikki yirik bo'limdan Mushkulot va Nasr dan iborat bulib, Mushkulot kismi 5 ga bulinadi:

1. .Tasnif – tasniflangan,ijod etilgan makammal asar;
2. Tarje'- kaytarik,takrorlash,nakarot
3. Gardun - falak gardishi,kismat
4. Muxammas – beshlik
5. Sakil – vazmin,ogir

Shashmaqom XVIII asr o'rtalarida Buxoroda kasbiy musiqachilar va musiqashunos olimlari tomonidan olti maqomdan iborat turkum tarzida ifoda etilgan edi. Shashmaqom eng avvalo oltita mukammal pardalar va uyushmasini anglatib, cholg'u, kuy va aytim (ashula) turkumlari esa ana shu mukammal pardalarning malum doira usullari bilan mushtarakligi natijasida tarkib topgan.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 3, 31 Март

Tarixdan ma'lumki, kasbiy musiqaning shakllanishi dastlab "Saroy madaniyati" bilan boglik. Chunki, ilk davrlarda xalq orasidan yetishib chiqqan istedodli musiqachilar xon, amirlik saroylarida yoxud amaldorlar xonadonida musiqachi bo'lib xizmat qilish uchun jalb etilgan. Xuddi shunday vaziyat va shart sharoitlar kasbiy musiqaning yuzaga kelishiga imkoniyat yaratgan. Bu esa o'tmishda maqom sanati bilan asosan kasbiy musiqachilar bastakor, sozanda, xonandalar maxsus shug'ullanib hayot kechirganliklari, maqomlar esa kasbiy musiqaning eng salmoqli va shuning barobarida eng murakkab qismini tashkil etishini anglatadi.

Shashmaqomda har bir maqom– cholg'u va aytim yo'llari (turkumlari)dan iborat bo'lib, ularni "ustoz - shogird" ananaviy maktabida sabok olgan malakali kasbiy cholg'uchi xamda hofizlargina ijro eta oladi.

Maqomlar asosan og'zaki, ananaviy tarzda, ustozdan shogirdga o'tib, yashab keldi. Shogirdlar o'z ustozlari ijrosidagi maqom namunalarini xotiralariga saklab, amaliy ijrolar jarayonida o'rganib kelganlar, ularni ijodiy o'zlashtirganlar Tug'ri, uz davrida Sharq olimlari tomonidan o'ziga xos musiqiy nota yozuvi yo'llari ixtiro etilgan, biroq, ular amaliyotda keng joriy bo'lmaganligi bois, XX asr boshlarida makomlarni besh chiziqli nota tizimi asosida yozib olish ishlari muxim ahamiyat kasb etdi va bu ish bir necha bor amalga oshirildi.

1924-yilda A.Fitrat tashabbusi bilan Ota Jalol Nosir, Ota G'iyos Abdug'olanilar etnograf Viktor Uspenskiy bilan hamkorlikda "Buxoro Shashmaqomi"ni ilk bor notaga muhrlab, uni Moskvada nashr ettirishdi. Albatta, unda ba'zi juz'iy kamchiliklar xam bo'lgan. Masalan, uning Nasr bo'limidagi she'riy matnlari qoldirilib ketilgan. Ba'zi ma'lumotlarga qaraganda mazkur sho'balarning matni o'sha davr mafkurasiga to'g'ri kelmasligi tufayli ulardan foydalanilmagan. Shunisi ahamiyatliki, Ota Jalol "Buzruk", "Rost", "Navo", "Dugoh", "Segoh" va "Iroq" dan iborat olti maqomning Nasr va Mushkulot qismlarini notaga ko'chirar ekan, u har bir sho'baning usul va ohang tuzilishini nuqsonsiz ijro etishga erishadi. Ota Jalolning istedodi va mustahkam xotirasiga tan bergan V.Uspenskiy: "Ota Jalol kekxa bo'lishiga qaramay uning baland va yoqimli ovozi, o'tkir xotirasi saqlanib qolgan edi. Bu hofiz barcha Shashmaqom sho'balarning kuy va sherlari bilan bir qatorda 18 turdan iborat maqom usullarini o'z yodida chuqur saqlab qolgan sanatkordir", – deb takidlab o'tgan edi.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 3, 31 Март

Akademik Yunus Rajabiy ulkan ma'naviy hazina bulmish "Shashmakom" turkumini va "Fargona – Toshkent" makom yullarini nota yozuvlariga olishga muyassar bo'ldi. Olti maqom tizimini ikki bor – XX - asrning 50- yillari va 60-70-yillari davomida nota yozuvlarida bosmadan chiqardi. Milliy musiqamizni yig'ib jamuljam kilib nashr ettirgan alloma "Men o'zimizning o'zbek xalq ohanglaridan hech qaysi millat oxanglarini ustun qo'ya olmayman", - deya ma'naviy merosimizning qadr – qimmatini yuksak e'tirof etgan.

San'atkor ustoz Boboqul Fayzullayev o'zining hamnafas do'stlari Shohnazar Sohibov va Fazliddin Shahobovlar bilan hamkorlikda 1950 – yillarda Shashmaqomni 5 jildlik kitob qilib notalashtirib uni professor V.Belyayev tahriri ostida Moskvada nashr ettirdi. Bu nusxa 1924-yilda professor V.Uspenskiy tomonidan Buxoroda notalashtirilgan nashriga nisbatan ancha to'ldirilgan va takomillashtirilgan hisoblanadi.

Xullas, "Buxoro Shashmakomi" ning nota yozuviga olinishi yurtimiz musika madaniyati tarixida muxim voqea sifatida muhrlanib xalqimizni o'lmas ma'naviy boyligiga aylandi va kelajak avlod o'rganishi, o'zlashtirishi uchun meros bo'lib qoldi. Xalqimizning istiqloлга erishishi munosabati bilan azaliy kadriyatlarimizni tiklash, o'z tariximizni, milliy urf-odatlarimiz va an'analарimizni, ma'naviy va shu jumladan, badiiy merosimizni atroflicha o'rganish hamda undan baxramand bo'lish imkoniyati vujudga keldi.

ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 17-noyabrdagi "O'zbek milliy maqom san'atini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" PQ – 3391-sonli qarori // "Xalq so'zi". 2017y. - 18-noyabr.

2. Мустафаев Б. И. Некоторые вопросы развития профессиональных навыков учителя музыкальной культуры // Academy. – 2020. – №. 11 (62). – С. 47-50.

3. Мустафаев Б. Restoration of the System of Music Education in Uzbekistan in 1920 1940 Years // ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2022. – Т. 23. – №. 23.

4. Мустафоев Б. И., Самиева М. А. БУХАРСКИЕ ДРЕВНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ГРУППЫ-СРЕДСТВО ОБРАЗОВАНИЯ // European science. – 2021. – №. 2 (58). – С. 26-28.

5. Ражабов, Т. (2023). O'zbek bolalar musiqiy o'yin folklorining mavzuviy

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 3, 31 Март

tasnifi. Общество и инновации, 4(5/S), 340-345.

6. Мустафаев Б. И., Нуруллаев Б. Г. ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ ДЕТСКИМ НАРОДНЫМ ПЕСНЯМ В СИСТЕМЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ //Academy. – 2021. – №. 3. – С. 45-47.

7. Мустафаев Б. МУЗЫКАЛЬНО–ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АБДУРАУФА ФИТРАТА //Scientific Impulse. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 361-364.

8. Мустафаев Б. И. СОДЕРЖАНИЕ МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В УЗБЕКИСТАНЕ В 70-Е ГОДЫ ХХ ВЕКА //Наука и технологии. – 2023. – Т. 1. – №. 2.

9. Мустафаев Б. MUSIQA MADANIYATI FANI O ‘QITUVCHILARINI INNOVATSION FAOLIYATGA YO ‘NALTIRISH //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2023. – Т. 34. – №. 34.

10. Мустафаев Б. UMUMIY O‘RTA TA’LIM TIZIMI ISLOHOTLARIDA MUSIQA MADANIYATI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2022. – Т. 23. – №. 23.

11. Мустафаев Б. И., Нуруллаев Б. Г. ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ ДЕТСКИМ НАРОДНЫМ ПЕСНЯМ В СИСТЕМЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ //Academy. – 2021. – №. 3 (66). С. 45-47.

12. Mustafоеv B. I., Samieva M. A. BUKHARA ANCIENT MUSIC GROUPS-A MEANS OF EDUCATION. – 2021.

13. Мустафаев Б. MUSICAL LITERACY IS A FACTOR OF\FORMATION OF CULTURAL FUNDAMENTALS IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2023. – Т. 34. – №. 34.

14. Мустафаев Б. СОДЕРЖАНИЕ РЕФОРМЫ ВОСПИТАНИЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ МОЛОДЕЖИ //BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 12. – С. 45-50..

15. Мустафаев Б. Роль Бухарских народных песен в эстетическом воспитании учащихся, музыкальное воспитание учеников-подростков средствами макома //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2024. – Т. 45. – №. 45.

16. МУСТАФАЕВ Б. ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ В 20-Е ГОДЫ ХХ

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 3, 31 Март

ВЕКА //International conference on multidisciplinary science. – 2023. – Т. 1. – №. 6. – С. 211-214

17. Б. Мустафаев НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ- ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz), 2023

18. Ibragimovich M. V. ACTUALITY OF THE TRADITION" MENTOR-STUDENT" IN THE NATIONAL MUSICAL ART //American Journal of Pedagogical and Educational Research. – 2022. – Т. 7. – С. 38-43

19. Мустафаев Б. “БУХОРО ШАШМАҚОМИ”–УЛКАН МАЪНАВИЙ ХАЗИНА //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz).2022. Т. 23. №.

20. Мустафаев Б. УМУМИЙ ЎРТА ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА МУСИҚИЙ ТАЪЛИМ ИСЛОҲОТИ ВА ИСТИҚБОЛЛАРИ //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2022. – Т. 23. – №. 23.

21. Мустафаев Б. ЎҚУВЧИ-ЁШЛАР МАЪНАВИЙ КАМОЛОТИДА КИТОБХОНЛИКНИНГ АҲАМИЯТИ //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2022. – Т. 23. – №. 23.

22. Мустафаев Б. БАРКАМОЛ АВЛОД МУСИКА МАДАНИЯТИНИ ТАРБИЯЛАШДА ИСЛОҲОТЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2022. – Т. 23. – №. 23..

23. Мустафаев Б. БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИДА МУСИҚИЙ САВОДХОНЛИКНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЖАРАЁНИДА МАНТИҚИЙ ФИКРЛАШ ВА БАҲОЛАШГА ЎРГАТИШ //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2022. – Т. 23. – №. 23..

24. Мустафаев Б. “БУХОРЧА” ВА “МАВРИГИ” МУСИҚИЙ ТУРКУМЛАРИ ТАДҚИҚОТЛАРИНИНГ ТАРИХИЙ, МАЪНАВИЙ–МАЪРИФИЙ АҲАМИЯТИ //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2022. – Т. 23. – №. 23.

25. Мустафоев Б. И., Авлиякулов У. У. У. НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ //European science. – 2021. – №. 2 (58). – С. 23-25.

26. Ашуров Б. Ю., Мустафоев Б. И. Роль Бухарских народных песен в

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 3, 31 Март

эстетическом воспитании учащихся, музыкальное воспитание учеников подростков средствами макома //Science and Education. – 2023. – Т. 4. – №. 10. – С. 234-239.

27. Ibragimovich M. B. "BUKHARA FRESHMAN" IS A NATIONAL EDUCATIONAL INSTRUMENT //МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА. – 2024. – Т. 2. – №. 2. – С. 208-216.

28. Mustafaev V. FROM THE HISTORY OF MUSIC EDUCATION AND PEDAGOGICAL SYSTEM ACTIVITY IN UZBEKISTAN IN THE 1950s-1970s //Academia Science Repository. – 2023. – Т. 4. – №. 04. – С. 1007-1012.

29. Mustafoyev B. TA'LIM ISLOHOTLARI MAZMUNIDA YOSH AVLOD MUSIQA MADANIYATI TARBIYASI //TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 60-66.

30. Ibragimovich B. M. THE SYSTEM OF MUSICAL EDUCATION IN UZBEKISTAN AT THE BEGINNING OF THE TWENTIETH CENTURY //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2024. – Т. 12. – №. 2. – С. 238-241.

31. Rajabov, T. I., & qizi Safoeva, S. S. (2022). MUSIQA MADANIYATI TA'LIMIDA MUSIQIY SAVODXONLIK FAOLIYATINING TUTGAN O'RNI. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(10), 423-431.

32. Rajabov, T. I. The Mechanism of Teaching Uzbek Musical Folklore. Procedia of Philosophical and Pedagogical Sciences ISSN, 2795(546X), 1.

33. Раджабов, Т. И., & Орипов, Н. О. (2022). Обучение фольклорным песням бухарских детей в системе непрерывного образования как долзарбская методологическая проблема. ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖУРНАЛ ИННОВАЦИЙ В НЕФОРМАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ, 2(2), 409-412.

34. Rajabov, T. I. (2023). Distinctive Features of Folk Songs that Serve in the Spiritual and Moral Formation of Bukhara Pupils. Pioneer: Journal of Advanced Research and Scientific Progress, 2(3), 59-68.

35. Ражабов, Т. И. (2022). Совершенствование Механизма Духовно-Нравственного Формирования Учащихся Через Народные Музыка И Песни. Miasto Przyszłości, 29, 363-367.

36. Rajabov, T. I., & qizi Safoeva, S. S. (2022). 5-7-SINF O 'QUVCHILARINI XALQ OG 'ZAKI IJODI VOSITASIDA MUSIQAGA

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 3, 31 Март

QIZIQISHINI TAKOMILLASHTIRISH METODIK MUAMMO SIFATIDA. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(10), 392-400.

37. Rajabov, T. I., & qizi Safoeva, S. S. (2022). MUSIQA MADANIYATI TA'LIMIDA MUSIQIY SAVODXONLIK FAOLIYATINING TUTGAN O'RNI. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(10), 423-431.

38. Rajabov, T. I. The Mechanism of Teaching Uzbek Musical Folklore. Procedia of Philosophical and Pedagogical Sciences ISSN, 2795(546X), 1.

Rajabov, T. X. I., & Ibodov, O. R. (2021). O'zbek Xalq Musiqa Merosda O'quvchilarni Vatanparvalik Ruhida Tarbiyalash Vositasi. IJTIMOIIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI, 1(6), 139-145.

39. Тўхтасин, Р. И. (2022). ЎЗБЕК ХАЛҚ ҚЎШИҚЛАРИ ВА ИЖРОЛАРИ ҲАҚИДА. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), (Special issue), 64-71.

40. Ражабов, Т. И. (2021). Ўқувчи-ёшларга ўзбек миллий музика фольклори намуналари воситасида эстетик тарбия бериш. Science and Education, 2(11), 1094-1103.

Ражабов, Т. (2023). O'zbek bolalar musiqiy o'yin folklorining mavzuviy tasnifi. Общество и инновации, 4(5/S), 340-345.

41. Ражабов, Т. И. (2023). Совершенствование Механизма Духовно-Нравственного Формирования Учащихся Через Узбекские Народные Песни. Miasto Przyszłości, 33, 167-176.

42. Ражабов, Т. И. (2020). Педагогические возможности использования детских фольклорных песен в духовно-нравственном воспитании младших школьников. Вестник науки и образования, (5-2 (83)), 34-37.

43. Ражабов, Т. И. (2021). Усовершенствование научно-методических возможностей обучения бухарским детским фольклорным песням в средней общеобразовательной школе. Наука, техника и образование, (2-2 (77)), 84-86.

44. 46.Ражабов, Т. И., & Ибодов, У. Р. (2020). Обеспечение национального наследия в обучении песням бухарского детского фольклора на уроках музыки. Вестник науки и образования, (21-2 (99)), 55-58.

45. Ражабов, Т. И. (2020). Тическая классификация узбекской детской

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 3, 31 Март

народной музыки и игр. Наука, образование и культура, (3 (47)), 61-63.

46. Ражабов, Тухтасин Ибодович. “Ибодов Уктам Расулович ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО НАСЛЕДИЯ В ОБУЧЕНИИ ПЕСНЯМ БУХАРСКОГО ДЕТСКОГО ФОЛЬКЛОРА НА УРОКАХ МУЗЫКИ.” Вестник науки и образования 21-2 (2020): 99.

47. Ражабов, Тухтасин Ибодович. “Совершенствование Механизма Духовно-Нравственного Формирования Учащихся Через Узбекские Народные Песни.” Miasto Przyszłości 33 (2023): 167-176.

48. Ражабов, Тухтасин. “O ‘zbek bolalar musiqiy o ‘yin folklorining mavzuviy tasnifi.” Общество и инновации 4.5/S (2023): 340-345.

49. Ражабов, Дилшод Зарипович, and Тухтасин Ибодович Ражабов. “Формирование и развитие узбекской народной лирики.” Международная образовательная деятельность как фактор развития и сотрудничества высших учебных заведений в современном поликультурном мире. 2018.

50. Ражабов, Тухтасин Ибодович. “Усовершенствование научно-методических возможностей обучения бухарским детским фольклорным песням в средней общеобразовательной школе.” Наука, техника и образование 2-2 (77) (2021): 84-86.

51. Ражабов, Тухтасин Ибодович. “Педагогические возможности использования детских фольклорных песен в духовно-нравственном воспитании младших школьников.” Вестник науки и образования 5-2 (83) (2020): 34-37.

52. Ражабов, Тухтасин Ибодович, and Уктам Расулович Ибодов. “Обеспечение национального наследия в обучении песням бухарского детского фольклора на уроках музыки.” Вестник науки и образования 21-2 (99) (2020): 55-58.

53. Ражабов, Тухтасин Ибодович. “Тическая классификация узбекской детской народной музыки и игр.” Наука, образование и культура 3 (47) (2020): 61-63.

54. Rajabov, Tokhtasin Ibodovich. “Distinctive Features of Folk Songs that Serve in the Spiritual and Moral Formation of Bukhara Pupils.” Pioneer: Journal of Advanced Research and Scientific Progress 2.3 (2023): 59-68.

55. Rajabov, Tukhtasin Ibodovich. “The Mechanism of Teaching Uzbek Musical Folklore.” Procedia of Philosophical and Pedagogical Sciences ISSN

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 3, 31 Март

2795.546X: 1.

56. Ражабов, Тухтасин Ибодович. “Совершенствование Механизма Духовно-Нравственного Формирования Учащихся Через Узбекские Народные Песни.” *Miasto Przyszłości* 33 (2023): 167-176.

57. Ражабов, Тухтасин Ибодович. “Совершенствование Механизма Духовно-Нравственного Формирования Учащихся Через Народные Музыки И Песни.” *Miasto Przyszłości* 29 (2022): 363-367.

58. Rajabov, Tuxtasin Ibodovich. “Pedagogicheskie vozmojnosti ispolzovaniya detskix folklornyx pesen v duchovno-nravstvennom vospitanii mladshix shkolnikov.” *Vestnik nauki i obrazovaniya*: 5-2.

59. Rajabov, Tuxtasin Ibodovich, and Uktam Rasulovich Ibodov. “Obespechenie natsionalnogo naslediya v obuchenii pesnyam buxarskogo detskogo folklora na urokax muzyki.” *Vestnik nauki i obrazovaniya* (2020): 21-2.

60. Rajabov, Tuxtasin Ibodovich. “ticheskaya klassifikatsiya uzbekskoy detskoy narodnoy muzyki i igr.” *Nauka, obrazovanie i kultura* 3 (2020): 47.

61. Madrimov, Bakhram Khudoynazarovich, and Tokhtasin Ibodovich Rajabov. “Uzbek Ceremonial Folklore and its Characteristics.” *Nexus: Journal of Advances Studies of Engineering Science* 1.4 (2022): 53-56.

62. Rajabov, To‘xtasin Ibodovich, and Bexruz Hamidovich Boltaev. “Al-Forobiy Va Ibn Sino Sharq Musiqiy Ta’limotida “Iyqoot” Usullari Nazariyasi Asoslarining Zamonaviy Tasnifi.” “ONLINE-CONFERENCES” PLATFORM. 2022.

63. Rajabov, To‘xtasin. “UZLUKSIZ TA’LIM TIZIMIDA O ‘ZBEK MUSIQA FOLKLORINI O ‘RGATISH DOLZARAB PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA.” *IJODKOR O’QITUVCHI* 2.21 (2022): 21-31.

64. Rajabov, To‘xtasin. “UZLUKSIZ TA ‘LIM TIZIMIDA OZBEK MUSIQA FOLKLORINI ORGATISH DOLZARAB PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA. IJODKOR O ‘QITUVCHI JURNALI. 5 Sentyabr.” (2022).

65. Ibodovich, Rajabov To‘xtasin, and Raximov Abdurasul Ravshan O‘g‘li. “XALQ MUSIQA IJODIYOTINING RIVOJLANISH BOSQICHLARI VA MUSIQA SAN’ATI FIDOYILARINING FAOLIYATI XUSUSIDA.” *Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali* 2.5 (2022): 28-32.

66. Rajabov, To‘xtasin Ibodovich, and Bexruz Hamidovich Boltaev. “Al-Forobiy Va Ibn Sino Sharq Musiqiy Ta’limotida “Iyqoot” Usullari Nazariyasi

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 3, 31 Март

Asoslarining Zamonaviy Tasnifi.” “ ONLINE-CONFERENCES” PLATFORM.
2022.

67. Rajabov, Toxtasin Ibodovich. “UZLUKSIZ TALIMDA FOLKLOR QO’SHIQLARINI IJRO ETISHHNG O’ZIGA XOS USLUBLARI.” Scientific progress 1.5 (2021): 581-585.

68. Ibodovich, Rajabov Tukhtasin. “The Educational Significance of Children’s Folk Songs in Music Culture Lessons.” European Scholar Journal 2.6 (2021): 139-141.

69. Rajabov, To‘xtasin Ibodovich, and Sabina Sayfiddin qizi Safoeva. “5-7-SINF O ‘QUVCHILARINI XALQ OG ‘ZAKI IJODI VOSITASIDA MUSIQAGA QIZIQISHINI TAKOMILLASHTIRISH METODIK MUAMMO SIFATIDA.” BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI 2.10 (2022): 392-400.

70. Rajabov, To‘xtasin. “UZLUKSIZ TA’LIM TIZIMIDA O ‘ZBEK MUSIQA FOLKLORINI O ‘RGATISH DOLZARAB PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA.” IJODKOR O’QITUVCHI 2.21 (2022): 21-31.